

Réunion projets Cast / *Anni Normanni* (14 mai 2024)

Compte rendu

Participants :

Pierre-Yves Buard (MRSH/PDN), Stéphane Lecouteux (MRSH/PDN), Arnaud Lestremau (projet Cast/ArScAn), Marie-Agnès Lucas-Avenel (CRAHAM), Emeline Mancel (MRSH/PDN), Fabien Paquet (CRAHAM), Julia Roger (MRSH/PDN), Anne Goloubkoff (MRSH/PDN), Arsène Georges (CRAHAM), Subha-Sree Pasupathy (MRSH/PDN), Aleksandr Musin (CRAHAM).

--

Le but de cette première réunion était de commencer à mettre en commun les observations, les attentes et les réflexions produites par les chercheurs travaillant sur les sources chroniques et annalistiques médiévales au sens large, afin de présenter les problématiques qui ont émergé en ce qui concerne l'édition de ces textes, leur encodage en XML-TEI et leur publication, et de les confronter à l'appréciation des ingénieurs, en l'occurrence du Pôle document numérique de la MRSH de l'université de Caen, afin de voir ce qu'il est possible, pertinent et réaliste de faire au niveau technique.

Ces réflexions scientifiques et techniques correspondent tout à fait aux objectifs du cluster 5b de Biblissima+, dont Stéphane Lecouteux est l'un des coordinateurs, et seront utiles pour la création du Laboratoire d'édition et d'annotation de sources, prévu par le cluster. Une réponse à un appel à manifestation d'intérêt Biblissima+ 2024 a d'ailleurs été émise pour financer la suite du projet *Anni Normanni* et, par ricochet, les projets partenaires.

--

La discussion démarre par des questions larges de définitions et de périmètres des sources en question, pour établir en tout premier lieu si l'entreprise est vraiment réaliste :

- Qu'est-ce qui peut caractériser à coup sûr ces textes ? Qu'inclure ou rejeter ?
- Sont-ils vraiment encodables facilement ? N'y aurait-il pas trop de contraintes ?
- Sont-ils très différents les uns des autres ?

Il est rappelé que **la frontière entre les « annales » et les « chroniques » est souvent floue**, car si les premières sont communément associées à une rédaction par années, traduisant l'origine liturgique du genre, et à une certaine brièveté et objectivité, et que les secondes désignent souvent des récits plus longs, plus subjectifs et d'un style plus littéraire ou du moins narratif, il existe bien des textes nommés « annales » dans lesquels les dates peuvent faire défaut, ou qui contiennent des récits longs, et inversement, certaines « chroniques » sont organisées volontiers par dates et leurs entrées peuvent s'avérer être assez succinctes. Arnaud Lestremau fait remarquer qu'un des manuscrits témoins de la chronique anglo-saxonne ne contient tout simplement pas de date. Bernard Guenée lui-même avait reconnu la porosité des deux genres et avait conclu que le but et le contexte de rédaction du texte importaient plus que sa forme, si l'on doit choisir entre l'un ou l'autre terme pour le qualifier. Une réflexion générique reste à mener ; un séminaire du CRAHAM pourra être l'occasion de cela.

Une des choses à bien garder en tête pendant les réflexions qui suivront est **la diversité de ces textes**, qui peuvent exister sous la forme de chroniques universelles, dynastiques, « nationales », ou monastiques, tout comme d'annales courtes, royales, pascales... Il est donc nécessaire de réfléchir à une définition et des outils pouvant convenir à tous ces textes. Par exemple, Fabien Paquet et Arsène Georges travaillent sur des annales monastiques, plutôt locales et centrées sur la Normandie, mais qui peuvent partir de la naissance de Jésus et inclure des événements sur la région et le royaume, tandis qu'Arnaud Lestremou travaille sur la Chronique anglo-saxonne, un récit « national » sur le peuple anglo-saxon et l'origine du royaume d'Angleterre, tout comme la Première chronique de Novgorod, sur laquelle travaille Aleksandr Musin, qui relate l'histoire de la ville de Novgorod et de ses environs, et qui a finalement aussi une portée assez large sur l'histoire de la Russie kiévienne. Marie-Agnès Lucas-Avenel a quant à elle rencontré des annales italiennes très courtes. Par ailleurs, il faut noter aussi la variété des langues employées : les annales monastiques normandes sont pour la plupart en latin, mais l'on peut croiser du français, la Chronique anglo-saxonne est en vieil anglais, et la chronique de Novgorod est en vieux slave...

La discussion se porte sur la définition de ce genre et l'utilisation des outils ou concepts déjà existants, recensés dans un thésaurus de la typologie des genres textuels, par le consortium Cahier (<https://opentheso.huma-num.fr/opentheso/?idt=43>). Cette typologie n'est pas apparue entièrement satisfaisante et demanderait des améliorations, ajouts ou suppressions si l'on devait l'utiliser, mais elle peut servir de base de réflexion. Dans ce thésaurus, le genre « annales » est par exemple classé dans le genre « descriptif ou expositif », alors que les chroniques sont dans la case du genre « narratif », ce qui, comme vu plus haut, est discutable ; il s'agit cependant de concepts, qui ne décrivent pas forcément un ordre hiérarchique d'emboîtement, mais qui sont là pour caractériser des genres, ainsi les annales ou les chroniques pourraient tout à fait faire partie des deux genres sans que cela ne pose problème. Les définitions du thésaurus pourraient en revanche être revues en ce qui concerne ces types de textes.

Un travail sur un nouveau thésaurus de typologie de textes a été commencé dans le cadre du cluster 5b de Bibliissima. L'idée est de reprendre le thésaurus créé par CAHIER, de l'élaguer pour retirer les termes contemporains, de revoir les grandes « catégories » actuelles, de modifier les entrées déjà existantes en précisant leur définition et de l'enrichir en créant de nouvelles entrées pour des types de sources qui ne sont pas encore présentes. À chaque entrée seront associés des termes plus techniques relatifs au XML pour définir les balises utiles afin d'encoder ce type de sources. Les entrées relatives au genre des chroniques et annales pourront être ainsi revues et enrichies.

La définition est importante car elle peut influencer le périmètre des textes considérés, car certaines chroniques présentent une forme et un fond assez littéraires, (exemple des *gesta abbatum*), la frontière entre le genre « historique », « chronologique » et purement « littéraire » étant parfois ardue à définir. Il est rappelé aussi que d'autres types de textes peuvent se retrouver insérés au sein des chroniques, par exemple des épitaphes pour certains abbés dans les annales monastiques (textes littéraires, poétiques), ou des chartes dans la Chronique anglo-saxonne (textes diplomatiques), qui contient elle-même aussi des poèmes, comme celui de la *Bataille de Brunanburh*...

Finalement, Fabien Paquet rappelle que **le plus petit dénominateur commun à tous ces textes est la notion d'événements, disposés dans un ordre chronologique**. Ils sont le plus souvent associés à une date, mais cette règle n'est pas figée : parfois la date n'est pas mentionnée, parfois ils font partie d'un ensemble d'événements, dont la date ou la période est déduite grâce à la date

d'un événement « principal » duquel ils découlent (exemple : bataille, puis défaite et mort ou déposition d'un prince dans la même période), ou bien une période est mentionnée à la suite d'une date, selon la formule récurrente *hoc tempore*... Cependant, il faudra prévoir les cas où les dates sont présentes, mais pas associées à des événements, par exemple dans les annales de Saint-Wandrille, présentée par Arsène Georges. La notion de « paragraphe » est aussi évoquée, elle se confond souvent avec des « événements », mais pourrait aussi être traduite plus précisément par des « groupes d'événements », correspondant à une date ou une période, et contenant plusieurs événements en son sein. Suite à cette première réflexion, à partir de cette association de dates et de groupes d'événements, un lien est fait de manière assez évidente avec les éléments TEI <date>, <listEvent> et <event>.

À travers cette notion centrale d'événement, c'est bien une approche textuelle qui serait privilégiée pour la segmentation et les points d'accès de ces textes, plus qu'une approche documentaire. Il est mentionné que les lecteurs qui seraient intéressés par la publication des textes ne seraient quasiment jamais néophytes, et que s'ils voulaient étudier les documents en eux-mêmes, une description codicologique et une numérisation du document contenant le texte suffirait, d'autant qu'un point d'accès par manuscrit ou famille de manuscrits serait aussi envisagé (protocole IIF).

Une des fonctions capitales que devra permettre l'encodage et la publication des textes est la lecture parallèle des différentes versions d'un texte, permettant une comparaison selon les témoins, et une étude de ses évolutions. La date pourrait constituer un point d'ancrage intéressant, mais comme vu plus haut, sa présence n'est pas systématique dans les textes, et les dates peuvent diverger d'une version à une autre. **Il faudrait alors trouver un moyen « d'aligner » les textes en prenant cela en compte, par exemple en ajoutant à chaque événement une date « normalisée », faisant référence, afin de retrouver les événements et pouvoir comparer leurs traitements d'une version d'un texte à une autre ou d'une famille à une autre.** Emeline Mancel et Julia Roger ont fait part de leur crainte de surcharger les textes et leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, mais cela se ferait à des fins purement techniques. Cet aspect doit encore être creusé.

Les événements, ou groupes d'événements, associés à une date normalisée, seraient alors des points d'ancrage privilégiés pour la lecture parallèle, et une fonction de recherche par événement serait utile. Cela implique qu'il faille caractériser chaque événement et créer une typologie. Arnaud Lestremou fait remarquer que la base prosopographique de la Chronique anglo-saxonne (PASE), a déjà établi une typologie d'événements, dont on pourrait s'inspirer. Il faudrait cependant ne pas fermer la liste des types d'événements trop vite, devant la diversité des sources traitées. Une recherche par type d'événement pourrait permettre de faire apparaître les événements mal datés dans certains textes, ou dont la date diverge d'un texte à l'autre, et de comparer leur datation. En outre, ce serait un moyen pertinent de retrouver un événement précis en croisant un type et une date ou un mot-clé, par exemple « type d'événement : bataille, et date de référence : 1047 ». Cette méthode aura tout de même peut-être une limite, dans la mesure où chaque événement n'a pas forcément une date de référence, car certains ne sont connus que par le seul texte dans lequel il apparaît avec une date, et les dates des manuscrits peuvent diverger.

Le choix des balises et attributs XML-TEI ne semblent pour l'heure pas être un obstacle à cette complexité, dans la mesure où le standard est le fruit de dizaines d'années de réflexion, qu'il demeure assez souple pour convenir à un maximum de textes, et que des possibilités en termes d'encodage semblent exister pour chaque problème soulevé.

Après qu'Alexandr Musin a présenté son projet d'édition en français de la Première chronique de Novgorod, qui présente aussi des difficultés notamment au niveau de la datation, et de l'alignement des dates, Fabien Paquet présente une ébauche de site internet, avec les différents points d'accès :

- Par date normalisée (en sélectionnant les textes dans lesquels chercher ?)
- Par type d'événement (idem)
- Par texte édité (avec une notice codicologique du manuscrit)
- Par famille de textes (affichage parallèle de l'ensemble des textes de la famille)
- Par indices de lieux et de personnes.
- Ou par simple mot-clé.

Chaque page de lecture par date ou type d'événement présenterait de manière parallèle les témoins des textes et leur traduction, et on peut imaginer intégrer des liens vers les numérisations. On peut aussi imaginer une interface avec une frise chronologique ou un diagramme en étoile par exemple.

Objectif pour la prochaine réunion (11 juin) : il faudrait sélectionner un échantillon représentatif des textes sur lesquels on travaille en ce moment, qui comportent des cas particuliers pouvant poser problème ; on pourra alors commencer à réfléchir à l'encodage en XML-TEI, et aborder ces problèmes de manière plus concrète. Il est proposé que chacun puisse envoyer un court extrait des textes qu'il travaille à tous un peu avant la réunion, afin que tous et toutes puissent en prendre connaissance avant la réunion.